

Formidlingsaktivitet

Art: FysikLab / Projekt-baseret læring & didaktik / SDUB / SNU

Sted: SDU / FKF / SDUB.

Skole: Søhuskolen, Odense.

Dato: 28. november 2024.

Tid: 10:00 – 12:00.

Antal elever: 22.

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: ?

Formidler: Tobias Cornelius Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

ново nordisk foundation

Benefitting people and society